

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 403 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoirazimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
“Sibir daryolarining burilishi” loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqto'v Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini «yashil» iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda “yashil investitsiyalar” dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqulovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlilikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinovna	

“Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o‘g‘li, Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich	
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta’siri	270
Masharipov Rasulbek Jo‘rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo‘nalishlari	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O‘zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi	277
Adilov Zuxriddin Marip o‘g‘li	
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o‘zgarish tendensiyalari	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi	286
Po‘latov Abdulloh Xolxo‘jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta‘limida qo‘llanilishi	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o‘g‘li	
Sun‘iy intellektlar yordamida o‘quvchilarni hayotiy faoliyat ko‘nikmasini shakllantirishi	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo‘rayevna, Kurbanov Azimjon Jo‘raboy o‘g‘li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari	316
Saypiddinov Shukurullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o‘g‘li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O‘zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o‘zgarish tendensiyalari va istiqbollari	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o‘rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta‘rifiy tahlil	336
Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich	
Bandlikni ta‘minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg‘ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi: panel regressiya tahlili	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O‘zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o‘g‘li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish	380
G‘aniev Elyor Sobirjonovich	
O‘zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	

The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region	392
Ospanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	

Возникающая угроза глобальных климатических изменений, в основном потепления с её последствиями становится слишком очевидным, одновременно вызывая огромные затраты на предотвращение и устранения последствий экологической опасности, которые становятся очень ощутимыми для отдельных стран и регионов, предприятий и граждан. Внутри предприятий влияние экологических изменений пронизывает каждый аспект и функцию организации, не остается в стороне ведение бухгалтерского учета. Массовый переход большого количества фирм и компаний на методику ведения учета хозяйственной деятельности на “зеленой” основе ставит в повестку дня вопросов уточнения разных сторон организации бухгалтерского учета в изменяющихся условиях ведения бизнеса.

Сегодня “зеленый учет” (учет устойчивого развития, экологический учет) нужно понимать как “отслеживание и изучение организационных усилий и инвестиций по защите окружающей среды”. [1, с.2]

В настоящем зеленый учет уже является наиболее влиятельным инструментом, влияющим на национальные экономики стран и включает создание концепции устойчивого экономического развития. “Зеленый учет, также известный как экологический учет, представляет собой инновационный подход, который включает экологические затраты в традиционный финансовый учет. Такой целостный взгляд помогает предприятиям понять истинную стоимость своей деятельности, включая истощение ресурсов, загрязнение окружающей среды и управление отходами” [2, с.1].

Нужно отметить, что зеленый или экологический учет является способом ведения учета действий предприятий по уменьшению углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу, мероприятий по снижению рисков экологического характера и защите окружающей нас естественную среду, вложению средств в экологически чистый бизнес-проекты. Такие предприятия имеют возможность увеличения объемов реализации вследствие улучшения характеристик продукции. И данное улучшение позволяет выработке у потребителей ассоциаций с надежным и устойчивым брендом, а у потенциальных инвесторов желания вложения средств в “зеленый” бизнес. Уже большое количество предприятий и стран изучают возможность внедрения принципов и способов “зеленого” учета, используя при этом накопленный опыт бухгалтеров, применяющих данный подход в практической работе.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДЫ

Изучение материалов позволяют выделить следующие виды зеленого учета на корпоративном уровне:

Экологический финансовый учет используется для предоставления информации, необходимой внешним заинтересованным сторонам о финансовых результатах компании. Этот тип учета позволяет компаниям готовить финансовые отчеты для инвесторов, кредиторов и других заинтересованных сторон [3, с.2]. Другими словами, экологический финансовый учет (ЭФУ) раскрывает потенциально возможное воздействие проведенной каждой транзакции на окружающую нас среду.

Экологический управленческий учет фокусируется на принятии решений по внутренней стратегии бизнеса. Его можно определить как:

“...идентификация, сбор, анализ и использование двух типов информации для внутреннего принятия решений:

1) Физическая информация об использовании, потоках и судьбах энергии, воды и материалов (включая отходы) и

2) Денежная информация об экологических расходах, доходах и сбережениях, связанных с охраной окружающей среды” [4, с.2].

Это означает, что экологический управленческий учет (ЭУУ) должен учитывать все произведенные экологические расходы.

Также зеленый учет (экологический учет или учет устойчивого развития) может осуществляться на национальном и международном уровнях. Например, национальный экологический учет (НЭУ) должен учитывать экологические и экономические последствия деятельности отраслей или всей экономики в масштабах всего государства или отдельных регионов.

Если смотреть на практическую сторону вопроса, то зеленый учет является процессом объединения экологических и социальных аспектов финансовых операций. Целью зеленого учета является отражение долгосрочной устойчивости экономических показателей, которые были подорваны в результате воздействия на окружающую среду. Данный тип учета - новая тенденция в экономике, в частности, в корпоративном мире. Нам кажется, что это обычный способ ведения бизнеса, посредством которого предприятия, кроме увеличения объемов капитала, смогут создать ценности для своих стейкхолдеров.

На первый взгляд, если взять общее понимание учета, то составляющие зеленого учета в целом почти не отличаются от элементов действующего традиционного финансового учета. И в зеленом учете присутствуют понятия активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, прибыли. Но, существуют некоторые важные моменты, которые отличают “зеленый учет” от действующего традиционного финансового учета по каждому элементу. Рассмотрим данные моменты.

В части активов и ресурсов, предприятия, поддерживающие устойчивую и чистую (с точки зрения экологии) деятельность, несут ответственность за покупку и инвестирование в зеленые активы.

“Что касается обязательств предприятия, то они содержат социальных и экологических обязательств. Также им нужно разработать любую продукцию или оказываемые услуги с учетом непосредственного воздействия на окружающую среду (утилизации отходов, углеродных выбросов и т. д.)” [5, с.1].

Также предприятию, ведущему “зеленый” бизнес, нужно обеспечить прозрачность своей деятельности для обеспечения устойчивого развития, её влияния на финансово-хозяйственную деятельность и на получение прибыли.

Предприятию необходимо учитывать расходов на реализацию политики устойчивого развития, которые включают в себя расходы на глубокую переработку сырья, расходы на проведение экологического аудита, на уменьшение последствий загрязнения, на эффективное и оптимальное использование ресурсов, расходы на предотвращение и восстановление последствий экологического ущерба и других расходов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исходя из отмеченного, можно рассмотреть состав отчетных форм, заполняемых посредством ведения “зеленого учета” или отчетности об устойчивом развитии.

“Зеленый учет”, используемый компаниями, должен учитывать всех рисков и получаемой выгоды, которые являются результатом ограничения собственного отрицательного влияния на окружающую нас естественную среду. Данное обстоятельство и отличает “зеленый учет” от других видов учета ввиду особого внимания к благополучию климата при осуществлении бухгалтерских расчетов и определении финансового результата деятельности предприятий. Возникновение дополнительных издержек на экологические мероприятия потребуют поощрения предприятий для принятия более действенных решений. Данные решения могут быть в направлении сокращения выделяемых отходов, экономии потребляемой энергии, уменьшения вредных выбросов. Соблюдение принципов “зеленого учета” должно создавать условия для измерения результатов данных усилий и обеспечивать основу составления отчетности, облегчения предприятиям демонстрации своих действий для достижения целей устойчивого развития.

Соблюдение принципов ведения “зеленого учета”, стабильность финансовой практики позволят предприятиям обеспечить баланс прибыльности и ответственности в экологической сфере, а также выполнять свои социальные обязательства. Такой подход должен гарантировать ответственного управления предприятиями своих ресурсов, обеспечения стабильной, постоянной экономической выгоды и одновременного осуществления экологических мероприятий. Немаловажным преимуществом будет повышение корпоративного имиджа предприятий. Субъекты, придерживающиеся принципов ведения “зеленого учета”, заслуживают большего доверия, потребители, инвесторы и другие заинтересованные стороны оказывают больше лояльности в их отношении. И данное положительное восприятие приведет к улучшению репутации предприятия, узнаваемости бренда, большей привязанности клиентов и укреплению позиций на рынке.

Можно сформулировать несколько пунктов, которые появятся вследствие ведения зеленого или экологического учета, которые могут быть характеризованы как дополнительные преимущества в сравнении с ведением других видов учета.

В первую очередь, “зеленый учет” способствует улучшению показателей с финансовой точки зрения, а также повышения стоимости бизнеса на рынке.

Во-вторых, соблюдение способов ведения “зеленого учета” позволит снизить уровень ожидаемых рисков, приводящих к изменению климатических условий и загрязнения окружающей нас среды, минимизировать вред окружающей среды.

В-третьих, в результате принимаемых мер в данном направлении, можно улучшить репутацию и повысить рыночную цену бренда предприятия. Осуществление действий, позволяющих защитить окружающую среду, приводит к выделению субъекта хозяйствования среди аналогичных, повышению привлекательности среди потенциальных инвесторов.

В-четвертых, придерживание экологических концепций повысить уровень привязанности сотрудников и расширить возможностей привлечения лучших специалистов (в области аутсорсинга бухгалтерских услуг, получения консультаций сертифицированных экономистов и т.д.).

В-пятых, внедрение разумной экологической политики располагает к повышению уровня лояльности потребителей, увеличению объемов реализации и доходов. Появляется возможность привлечения новых клиентов, осознающих свой вклад в уменьшение углеродных выбросов, которые с большей вероятностью приобретут “зеленую” продукцию.

И немаловажную роль сыграет повышение производительности труда работников. Воодушевленность работой ввиду осознания прикосновенности к осуществлению насущных задач во благо общества, когда люди довольны тем, чем занимаются, производительность будет расти.

“Зеленый учет” является неизбежным результатом роста обеспокоенности в связи с изменениями климатических условий, несомненно действия для обеспечения устойчивого развития становятся наиболее важными. И рассмотренные факторы помогут специалистам в области бухгалтерского учета успешно повысить свой профессиональный уровень, создать условия для принятия более оптимальных решений и принимать необходимые меры для изменения систем функционирования предприятия.

Изучение взглядов к устойчивому развитию позволяет делать вывод о том, что дискуссии проходят в основном в направлении составления отчетности в результате ведения бухгалтерского учета с применением принципов “зеленого учета”. “Хотя отчеты об устойчивом развитии могут иметь любой из нескольких стандартных форматов, они обычно содержат данные об экологических, социальных и управленческих практиках и их воздействии” [6, с.3].

Отчетность в области устойчивого развития или “зеленого учета” включает несколько компонентов, из которых выделяем основные. В общих чертах, они являются стандартными элементами отчетности.

Первым выделяем экологический компонент или экологический составляющий отчетности “зеленого учета”. Информация, полученная посредством ведения “зеленого учета” (по-другому, в результате деятельности по достижению устойчивого развития), в основном отражает результатов усилий предприятия для защиты окружающей нас среды. Отраслевые особенности накладывают свой отпечаток на отчетность, и она будет включать сведения об инициативах предприятия в сфере планов использования земельных угодий, уменьшения выбросов в результате использования углеводородных составляющих производства, поиска альтернативных видов сырья (менее вредных), экологической эффективности привлекаемых инвестиционных вложений, избавления от привязанности к климатическим изменениям, возможностей применения более чистых технологий производства.

Следующим компонентом отчетности является социальный составляющий отчетности. В отчетах об устойчивом развитии необходимо раскрыть внутреннюю практику предприятия по решению социальных проблем и внешнего влияния, связанного с аналогичными проблемами. Сведения обычно фокусируются на социальной устойчивости и охватывают стандартов обеспечения безопасности работников и сохранения и улучшения их здоровья. Также должны быть освещены мероприятия по обеспечению безопасности личных данных, доступа к здравоохранению, для профессионального развития. Показатели безопасности и доступности производимой продукции предприятием, не удовлетворенности заинтересованных сторон, а также результатов практики управления предприятием тоже должны быть отражены в отчетности.

Также в отчетности должен присутствовать так называемый управленческий элемент. Этого добиваются предоставлением в отчетности информацию о влиянии своих методов внутреннего управления как результат корпоративного управления предприятием. В отчетность должны быть включены показатели, характеризующие бухгалтерскую и налоговую практику предприятия, деловой этики, случаи и правила лоббирования интересов отдельных сторон. Также необходимо отразить уровень оплаты труда и результатов решений руководителей исполнительной администрации, принципы формирования и разнообразие в исполнительном органе, причин и факторов, приводящих к корпоративной нестабильности.

ОБСУЖДЕНИЕ

Важный аспект связан с переходом от финансового учета к экологическому финансовому учету (ЭФУ) и от управленческого учета к экологическому управленческому учету (ЭУУ), которую можно обозначить как учет экологического (относящийся к окружающей среде) менеджмента.

Можно констатировать, что ЭФУ направлен на учет и отчетность по операциям и событиям экологического характера, которые влияют на финансовые показатели. Для каждой операции по дебету и кредиту отдельных счетов бухгалтер должен учитывать ее влияние на окружающую среду. Добиваются этого уточнением, оказывают ли существенное влияние на окружающую среду основные затраты и повлияют ли они на решения различных пользователей финансовой отчетности предприятия.

В свою очередь, экологический управленческий учет (или учет экологического менеджмента) учитывает экологические затраты и выгоды. Они должны способствовать выявлению, дальнейшего анализа, также управления и сокращения по результатам анализа расходов предприятия на потребление энергии, для управления рисками и связанных с использованием сырья.

В то же время нужно подчеркнуть, что “хотя создание прочной внутренней основы для подходов “зеленого” учета, таких как ЭФУ и ЭУУ, важно для компаний, приверженных экологической ответственности, на этом усилия не заканчиваются. Не менее важно включить национальный экологический учет (НЭУ) в практику бизнеса” [7, с.2].

Национальный экологический учет (НЭУ) должен поддерживать зеленых инициатив стран посредством оценки ее экономической деятельности, экономического роста и использования ресурсов, а также изучив практику управления воздействия на окружающую среду в масштабах стран. Как известно, традиционным национальным учетом или системой национальных счетов рассматриваются показатели валового внутреннего продукта (ВВП) и чистого внутреннего продукта (ЧВП) страны, НЭУ учитывает также окружающую среду. Такое состояние дел привело к появлению нового показателя, названного экологическим внутренним продуктом (ЭВП).

В отличие от стандартной формулы ЧВП, в ЭВП добавляют чистое накопление произведенных экономических активов, непроектированных экономических активов и непроектированных природных активов. Это означает, что вложения и затраты в защиту и сохранения окружающей нас среды включаются в расчет, оказавшись частью уравнения. Данный шаг приводит к принятию страной и регулирующими органами обязательств по защите окружающей среды, разработке и принятию представительными органами природоохранных законов, а также предоставлению экологических стимулов хозяйствующим субъектам и гражданам каждой страны в целях содействия устойчивого развития страны и увеличения ЭВП [8, с.3].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение доступных данных и доступного материала привело к формированию вывода о необходимости оценки воздействия на окружающую среду посредством ведения “зеленого учета”, которая должна рассматривать состояния использования предприятием сырья, управления им отходами производства, уровня и особенностей производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. “Согласно отчету Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) за 2021 год, 75% специалистов в области бухгалтерского учета и финансов считают, что их следует включить в корпоративные усилия по сдерживанию изменения климата” [9, с.3]. Обычно, бухгалтерам отводится решающая роль в этой работе. В то же время, эффективный “зеленый учет” является экологический работой всего предприятия. Здесь также оценивается уровень воздействия на заинтересованные стороны (местное сообщество) и соблюдения правительственных указаний и постановлений.

В свете последних событий “зеленый учет” можно обозначить как деятельность по замедлению нарастающей волны катастроф климатического характера, по реагированию на указания и постановления властей и органов управления, на призывы потребителей, предприятий-клиентов, работников, а также потенциальных инвесторов. По мнению последних, хозяйствующие субъекты несут ответственность за действия по защите окружающей среды.

На наш взгляд, принимаемые меры для обеспечения устойчивого развития или ведения “зеленого учета” должны способствовать решению проблемы неуклонного повышения объема и качества производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг как результат повышения эффективности осуществляемой деятельности хозяйствующих субъектов посредством полноценного использования ресурсов, снижения объемов безвозвратных потерь производства.

Использованная литература

1. Hilbert College. Green Accounting and Sustainability Reporting. / Колледж Гильберта. Экологический учет и отчетность по устойчивому развитию. / <https://online.hilbert.edu/blog/green-accounting-and-sustainability-reporting/>
2. Shane McMahon. Green Accounting: The Environmental Benefits of Switching to Invoice Automation. / Шейн МакМэхон. Экологичный учет: экологические преимущества перехода на автоматизацию выставления счетов. / <https://kefron.com/2024/08/green-accounting-the-environmental-benefits-of-switching-to-invoice-automation/?switch=us>
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_accounting
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_accounting
5. LPC London Premier Centre. UK Training Provider. Green Accounting: Integrating Sustainability into Financial Reporting. / LPC London Premier Centre. Поставщик услуг обучения в Великобритании. Зеленый учет: интеграция устойчивого развития в финансовую отчетность. / <https://www.lpcentre.com/articles/green-accounting-integrating-sustainability-into-financial-reporting>

6. Hilbert College. Green Accounting and Sustainability Reporting. / Колледж Гильберта. Зеленый учет и отчетность по устойчивому развитию. / <https://online.hilbert.edu/blog/green-accounting-and-sustainability-reporting/>
7. Shella Mae Fronda. Green Accounting: Emerging updates in the Accounting Industry. / Шелла Мэй Фронда. Зеленый учет: последние обновления в сфере бухгалтерского учета. / <https://scrubbed.net/blog/going-green-what-it-means-for-your-businesss-accounting-practices/>
8. Shella Mae Fronda. Green Accounting: Emerging updates in the Accounting Industry. / Шелла Мэй Фронда. Зеленый учет: последние обновления в сфере бухгалтерского учета. / <https://scrubbed.net/blog/going-green-what-it-means-for-your-businesss-accounting-practices/>
9. Hilbert College. Green Accounting and Sustainability Reporting. / Колледж Гильберта. Зеленый учет и отчетность по устойчивому развитию. / <https://online.hilbert.edu/blog/green-accounting-and-sustainability-reporting/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
